

ОСОБЕННОСТИ ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ИММАНУИЛА КАНТА В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ

Ф. Г. Бозарова

Вр и.о. проректор по делам молодёжи, духовности и просвещения Филиала
Казанского (Приволжского) Федерального университета в г. Джизаке
musulmanova.feruza@mail.ru

Аннотация

В данной статье исследуются проявления кросскультуры в этико-эстетических взглядах учёных Газзали и Канта. Осуществляется анализ нравственности как основы мироощущения человека, которая проявляется в самых разнообразных формах. В частности в качестве *истинной веры* в сверхъестественный идеал, создателя мироздания и одновременно его покровителя, *догматического* у официальных служителей религиозного культа и постоянно *колеблющихся* между верой и неверием. А специфика религиозных теорий учёных Запада и Востока И.Канта, ибн Рушда, Газзали и других связана с решением множества принципиальных вопросов этой сферы. Согласно взглядам выше перечисленных философ высшей инстанцией нравственности и религиозности является разум, которое имеет решающее значение в теории познания трансцендентного. Разум как способность объединять, приводить в систему все то, что можно постигать, мыслить. В частности, Кант считал, что разум стремится осуществить «систематичность познания, т.е. связь знаний согласно одному принципу». Цель и смысл определяются только в системе, и разум есть сразу и способность и требование системы.

Ключевые слова: кросскультура, трансформация, человек, нравственность, нравственность, вера, категорический императив, чистый разум, практический разум, априорное и апостериорное познание, этический закон, этический долг.

MADANIY MULOQOTDA IMMANUIL KANT AXLOQIY-ESTETIK QARASHLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Annotatsiya

Ushbu maqolada olimlar Gazzaliy va Kantning axloqiy va estetik qarashlarida o'zaro madaniyatning namoyon bo'lishi ko'rib chiqiladi. Dinni tahlil qilish insonning

dunyoqarashining asosi sifatida amalga oshiriladi, u turli xil shakllarda namoyon bo'ladi. Xususan, g'ayritabiiy idealga haqiqiy e'tiqod sifatida koinotning yaratuvchisi va ayni paytda uning homiysi, diniy kultning rasmiy vazirlari orasida dogmatik va e'tiqodlar o'rtasida doimo o'zgarib turadi.

G'arb va Sharq olimlari I.Kant, Ibn Rushd, Gazzoliy va boshqalarning diniy nazariyalarining o'ziga xosligi esa bu sohadagi ko'plab fundamental masalalarni hal etish bilan bog'liq. Yuqorida sanab o'tilgan faylasuflarning qarashlariga ko'ra, din va dindorlikning oliy hokimiyati aql bo'lib, u transsendentni bilish nazariyasida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Aql - birlashish, tushunish va o'ylash mumkin bo'lgan hamma narsani tizimga kiritish qobiliyati sifatida. Xususan, Kant aqlning "bilimning tizimlilikini, ya'ni. bilimlarni bir tamoyilga muvofiq bog'lash". Maqsad va ma'no faqat tizimda belgilanadi, aql esa tizimning ham qobiliyati, ham talabidir.

Kalit so'zlar: krossmadaniyat, transformatsiya, inson, din, axloq, e'tiqod, qat'iy imperativ, muhokama qobiliyati, amaliy aql, aprior va aposterior bilish, axloqiy qonun, axloqiy burch

FEATURES OF ETHICAL AND AESTHETIC VIEWS IMMANUIL KANT IN INTERCULTURAL DIALOGUE

Annotation

This article explores the manifestation of cross-culture in the ethical and aesthetic views of scholars Ghazzali and Kant. The article analyzes religion as the basis of human worldview, which manifests itself in a variety of forms. In particular, as a *true belief* in a supernatural ideal, the creator of the universe and at the same time its patron, *dogmatic* in the official ministers of religious cult and constantly *oscillating* between faith and unbelief. And the specificity of religious theories of the scientists of the West and the East I. Kant, Ibn Rushdd, Ghazzali and others is connected with the solution of many fundamental questions of this sphere. According to the views of the above-mentioned philosophers, the highest instance of religion and religiosity is reason, which is crucial in the theory of understanding the transcendent. Reason as the ability to unite, to bring into system all that can be comprehended, thought. In particular, Kant believed that reason seeks to realize "systematicity of cognition, i.e., the connection of knowledge according to one principle". Purpose and meaning are determined only in the system, and reason is both the ability and the requirement of the system.

Keywords: crosscultural, transformation, human, religion, morality, faith, categorical imperative, pure reason, practical reason, a priori and a posteriori knowledge, ethical law, ethical duty.

Многовековая история философской мысли является свидетелем многих попыток освоения нравственности. Вера в «Авесте» служит этическим критерием оценки духовных и материальных благ мира и в тоже время праведности и приверженности человека. У Аристотеля вера понимается в качестве прекрасных этических качеств человека, символом преданности. Платон считал, что истина существует в мире идей [Лосев А., 1992:656]. В отличие от него Абу Наср Фараби видел все прекрасное в вере в реальном мире, в природе и в человеке. Он считал что каждая частичка бытия в системе естественной гармонии является частью истины.

Один из выдающихся классических мыслителей, основатель немецкой классической философии Иммануил Кант, родители которого воспитывали в духе пиетизма. А то есть нравственность, которая требует чистую веру и исполнение заповедей нравственности не демонстративным образом, а согласовывая свои мысли и действия с совестью. Но Кант превзошёл самого себя и ожидания своих родителей, целенаправленно стремясь найти рациональное обоснование бытия Бога и сумел теоретически обосновать чистую веру. Не даром в истории философии великих умов мира он занимает важное место как мыслитель-гуманист. Который был проникнут духом новаторства, поисками глубинных оснований нравственности которая базируется на истину, добро и красоту!

Представляются особенными взгляды по поводу истины у Джалалиддина Руми: «Всевышний обманывает, показывая прекрасные формы испытывает нас. Среди них есть и плохие» [Румий Ж., 2013:18], считая что в сущности прекрасное может противоречить форме. На первый взгляд кажется, что Румий отрицает всё сказанное ранее по поводу прекрасного, но на самом деле он как и Кант призывает к рациональному и критическому подходу при освоении бытия, не верить не только услышанному но и увиденному: «не верь каждой мысли и представлению... они прячут истину» пишет философ подчёркивая их трансцендентальное происхождение.

Кант в споре с Гердером достойно оценил идею Ибна Рушда о том что «в каждом из нас помимо индивидуального духа есть и всеобщий дух». Не трудно догадаться что в основе трансцендентального учения Канта лежит эта идея. Обратим внимание на определение трансцендентализма самим философом:

«это индивидуальное свойство, но не относительно к человеку, а индивидуальна человечеству. Более того на наш взгляд «Коперниканский переворот» Канта осуществляется с помощью доказательства постулата исламской метафизики о том что мир полон иллюзий что всё временно и изменчиво. В определении прекрасного и возвышенного также можно увидеть схожесть взглядов Канта с размышлениями восточных философов таких как Абу Наср Фараби и Мухаммеда Газали. Например, Кант перечисляя признаки прекрасного считает главным свойством воспринимаемость его без какого либо интереса, но уже в XII веке в иерархии ценностей Мухаммеда Газали безукоризненная любовь к прекрасному занимает второе место после любви к Всевышнему. Следующий признак прекрасного как «целесообразного без цели» описывается подробно и у Абу Насра Фараби.

А специфика этической теории Канта связана с решением множества принципиальных вопросов этой сферы. Порой неподъемных для человеческого разума. В результате чего они удивляли и по сей день продолжают удивлять мировые умы, а также способствуют возникновению дискуссий в научном и религиозном сообществе мира вот уже на протяжении двухсот с лишним лет. Это касается вопросов принципа созидания Богом мира, отношения Всевышнего к происходящему в мире, добра и зла, судьбы человека и многих др. Для того чтобы понять суть этих явлений Кант считает, необходимым и возможным выход разума за пределы возможного опыта. Что он формулирует в виде совокупности антиномий религиозного сознания. Более того Кант предоставляет возможность отвергнуть сомнительные концепции бытия Бога, приводя опять же антиномии - борьбы различных вариантов доказательств.

В частности, философ в «Критике способности суждения» и «Критике практического разума» останавливается на признании только одного из них, а точнее морального.

Итак, в противоположность Спинозе, согласно которому быть свободным — значит следовать природной необходимости, Кант утверждает, чтобы быть свободным, человек должен быть нравственным и руководствоваться внутренним чувством долга.

Но надо подчеркнуть что главные вопросы философии И. Кант по их сути подводит к вопросу о духовности в человеке. Что есть человек, и для чего он предназначен — таков проблемный стержень его философии. Он стоит в ряду тех мыслителей, кто воспринял идею человеческого достоинства, защитил ее и развил, воплотил в развернутую философскую концепцию.

Высшей инстанцией духовности является разум, которое имеет решающее значение в теории познания философа. Он раскрывает понятие разум как способность объединять, приводить в систему все то, что можно постигать, мыслить. Кант считал, что разум стремится осуществить «систематичность познания, т.е. связь знаний согласно одному принципу». Цель и смысл определяются только в системе, и разум есть сразу и способность и требование системы.

В определении прекрасного и возвышенного также можно увидеть схожесть взглядов Канта с размышлениями восточных философов таких как Абу Наср Фараби и Мухаммеда Газали. Например, Кант перечисляя признаки прекрасного, считает, главным свойством его воспринимаемость без какого либо интереса, но уже в XII веке в иерархии ценностей Мухаммеда Газали безукоризненная любовь к прекрасному занимает второе место, после любви к Всевышнему. Следующий признак прекрасного как «целесообразного без цели» описывается подробно и у Абу Насра Фараби. А значит, идея о том, что «Мысли и рассуждения Мухаммеда Газали и Ибна Араби послужили основой произведениям Канта» [Керимов Г.М., 1990:71-100], не просто «прекрасный миф» [Саидов А.Х., 2012:24].

Если для Ж.Ж.Руссо главным в человеке является его естественность, не испорченность цивилизацией то для И.Канта, напротив, главное в человеке — его цивилизованность, духовная развитость, культурность, способность к формированию своего нравственного мира через восприятие и усвоение культуры общества. Для него человек это духовно развитое, общественное и цивилизованное живое существо, нуждающееся в постоянном развитии своих трансцендентальных возможностей.

И. Кант не отрицает, что многие «болезни» в обществе вызваны существующей цивилизацией и описанные Ж.-Ж. Руссо правильно. Но при всем при этом человек не может просто вернуться в «естественное состояние». Этого сделать невозможно. Людям просто необходимо жить в согласии, в гармонии с природой, включая и свою собственную созидательную природу, а не в конфликте с ней.

Философ считает, что, несмотря на многочисленные, страшные отклонения в поведении людей в историческом прошлом [да и в настоящем] времени, все же главной тенденцией в истории была тенденция укрепления и развития образованности и человечности. При этом мыслитель выделяет два основных слагаемых человечности в культуре: во-первых, человек делает сам себя человеком, уважая в себе человека и, во-вторых, тем, что уважает человека

в другом лице. Эта идея является одной из самых глубоких и значительных в философии Канта-гуманиста.

И. Кант вводит философские категории, позволяющие создать теорию нравственного поведения человека. При этом он опирается на теорию познания, разработанную им в работе «Критика чистого разума». Это такие категории как максима воли человека, практические законы его поведения, способность желания, добрая воля, категорический императив, моральный закон в человеке и другие. Философ следующим образом формулирует категорический императив: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь также силу принципа всеобщего законодательства».

Категорический императив существует как моральный закон в человеке, как «голос разума», который является «внятным даже для самого простого человека», как присутствие в человеке высокой нравственной силы — его совести.

Современном глобальном пространстве где распространяется «массовая культура» возникают антиэстетические интерпретации прекрасного и возвышенного что представляет угрозу формированию этико-эстетического мировоззрения и духовности молодёжи. Особого внимания требует тот факт что эстетические особенности проявляются не только в форме предмета и явления, но и в сущности произведения. Следовательно, очень важной представляется позиция автора произведения, и в связи с этим призывается к серьёзному отношению и пониманию тяжёлой ответственности за

Следовательно, если считать, что в сфере искусства нужны только знания и мастерство, то результатом такой работы будет не произведение искусства основанное на законах красоты, а промышленное произведение согласно законам логики. Следовательно, явление, гармония формы и содержания которой чувствуется всей душой, возвышающая человечество в духовно-культурном плане может быть достойным названием произведения искусства.

Важность философского наследия Иммануила Канта в развитии духовности Узбекстанской молодёжи обосновывается тем когда в «массовой культуре» вместо духовно-эстетических категорий пропагандируется просто удовольствие, сильные эмоции, агрессия, страх, а прекрасное и возвышенное как важные составляющие духовности человека вносятся в ранг незначимых явлений то теория немецкого философа, его интерпретация прекрасного и возвышенного способствует формированию личности воспитывая активное и творческое отношение ко всем сферам жизни деятельности, обогатит базу эстетических знаний, эстетического суждения, вкуса, представления, а также,

художественные, креативные и научно-интеллектуальные способности человека.

Таким образом, можно справедливо полагать, что нравственность позволяет духовно постигать быстро меняющийся мир, влиять на формирование массового сознания, на поведение людей. Философско-религиозное учения имеют гуманистическую направленность, что очень важно в нынешний глобальный период, так как в нем представлено глубокое духовное содержание. И проблемы мультикультурном мире решимы, если к ним подойти философски глубоко, многопланово, новаторски, исходя из подлинных интересов и свободы каждого человека.

REFERENCES

1. Afasijev M.N. Estetika Kanta. – M.: Nauka, 1975.
2. Kant I. Kritika sposobnosti sujdeniya. M.: Choro, 1998.
3. Vindelband V. K stoletnemu yubileyu Kanta [Elektronnyy resurs] Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy universitet. Elektronnaya biblioteka URL: http://philosophy.pu.ru/userfiles/library/Fokin/Vindelband_Kant.doc [data obrasheniya: 18.12.2010].
4. Uzlaner D.A. Postsekulyarnoye: pyat syujetov. 2012. URL: http://www.isras.ru/abstract_bank_congress4/790.pdf [data obrasheniya: 02.06.2016].
5. Arastu. Poetika [Nafis san’atlar haqida], Axloqi kabir [Katta axloq kitobi], Ritorika [Xitoba]. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012. -351 b. Universitet, 2007. -339 b.
6. Abdulla Sher. Estetika. – Toshkent: O‘zbekiston, 2014.